

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ЖОВЛИЕВА Насиба Умрзоковна
преподаватель кафедры Психология
Термезский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10356841>

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ПОНЯТИЮ СЕМЬЯ, ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

АННОТАЦИЯ

В данное время наблюдается множество событий как в стране, так и в мире, происходящих в обществе, которые влияют на нас. В статье раскрываются отношение общества к браку, к семье, воспитанию детей. В современной жизни брак представляет собой свободный, равноправный и, в идеале, пожизненный союз женщины и мужчины, заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом, образующий семью и порождающий между супругами взаимные личные, имущественные права и обязанности. Брак как социальный феномен является логическим звеном создания биологически заданного механизма существования и представлен частными интересами мужчины и женщины, состоящих в таком союзе. Любое древнее общество на начальных этапах развития своих отношений и взаимосвязей всесторонне рассматривает проблему регулирования, условий и порядка заключения брака, прекращения брака и признания его недействительным, личных неимущественных и имущественных отношений между членами семьи: супругами, родителями, детьми и другими членами семьи.

Ключевые слова: психология, семья, мотивация, отношения, общество, брак, проблема, взаимодействие, члены семьи.

JAMIYATNING OILA VA NIKOH TUSHUNCHAGIGA MUNOSABATI

ANNOTATSIYA

Ayni paytda mamlakatimizda ham, dunyoda ham jamiyatda sodir bo'layotgan ko'plab voqealar bizga ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada jamiyatning nikoh, oila, farzand tarbiyasiga munosabati ochib berilgan. Zamonaviy hayotda nikoh - bu qonunda belgilangan tartib va shartlarga muvofiq tuzilgan, oilani tashkil etuvchi va er-xotinlar o'rtasida o'zaro shaxsiy, mulkiy huquq va majburiyatlarni keltirib chiqaradigan erkin, teng huquqli va ideal tarzda, bir umrlik ayol va erkak ittifoqidir. Nikoh ijtimoiy hodisa sifatida mavjudlikning biologik berilgan mexanizmini yaratishda mantiqiy bo'g'in bo'lib, bunday ittifoqda erkak va ayolning shaxsiy manfaatlarini ifodalaydi. Har qanday qadimgi jamiyat o'z munosabatlari va o'zaro bog'liqliklari rivojlanishining dastlabki bosqichlarida nikohni tartibga solish, shartlar va tartiblari, nikohni bekor qilish va haqiqiy emas deb topish, oila a'zolari: er-xotin, ota-ona, er-xotin o'rtasidagi shaxsiy nomulkiy va mulkiy munosabatlarni har tomonlama ko'rib chiqadi. bolalar va boshqa oila a'zolari.

Kalit so'zlar: psixologiya, oila, motivatsiya, munosabatlar, jamiyat, nikoh, muammo, o'zaro munosabatlar, oila a'zolari.

SOCIETY'S ATTITUDE TO THE CONCEPT OF FAMILY AND MARRIAGE

ANNOTATION

At this time, there are many events both in the country and in the world taking place in society that affect us. The article reveals society's attitude towards marriage, family, and raising children. In modern life, marriage is a free, equal and, ideally, lifelong union of a woman and a man, concluded in compliance with the order and conditions established by law, forming a family and generating mutual personal, property rights and obligations between spouses. Marriage as a social phenomenon is a logical link in the creation of a biologically given mechanism of existence and is represented by the private interests of the man and woman in such a union. Any ancient society, at the initial stages of development of its relations and interconnections, comprehensively considers the problem of regulation, conditions and procedures for marriage, termination of marriage and invalidation, personal non-property and property relations between family members: spouses, parents, children and other family members.

Key words: psychology, family, motivation, relationships, society, marriage, problem, interaction, family members.

В современных условиях социально-экономических изменений проблемы воспитания детей и молодежи на основе системы гуманизма образования имеет первостепенное значение. В связи с этим очень важно развивать и внедрять основные идеи и правила гуманистической педагогики в теорию и практику современного образования и обучения. В центре гуманистического курса воспитания всегда находится совершенная личность, которая пытается в полной мере использовать свои возможности и достичь высоких целей. Создание семьи считалось священным и похвальным поступком.

Целью брака было создание здоровой семьи и рождение здоровых детей, которые продлили бы жизнь родителей. Семейные правила – это набор принципов, определяющих, как должны вести себя члены семьи. При правильном применении эти правила помогут гармонии всей семьи. Правильно и последовательно соблюдаемые правила обеспечивают порядок и ожидания, при которых дети чувствуют заботу и заботу. они чувствуют себя в безопасности. Хорошие семейные правила должны быть позитивными, простыми для понимания и не должны быть нацелены на негативное поведение.

Развитие толерантности является реальной потребностью современного общества. В условиях формирования новых социально-экономических отношений большое значение приобретает научно обоснованная проблема совместимости образования.

Семья – это свободный, добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, создаваемый на основе взаимной любви и уважения в целях создания семьи и продолжения рода, и находящийся под защитой государства. Общество состоит из семей, а здоровая семья – здоровое общество. Если семья стабильна и морально здорова, то и общество будет стабильным. Семья связана с жизнью общества через рождение и воспитание ребенка, организацию семьи, благоприятные условия жизни и существования, физическое, умственное и духовное развитие [2].

Для сохранения здоровья семьи важно, чтобы ее члены, прежде всего, строили свои отношения в рамках взаимопонимания, уважения сторон, сохраняли достоинство и репутацию каждого члена семьи. Положение и роль семьи в обществе очень велики, она составляет основу государства.

Как дом построен из кирпича, так и государство состоит из семьи. Как дом строится из кирпичей, так и основу общества составляют семьи. С этой точки зрения от этого зависит стабильность и нестабильность государства.

Чем крепче семья и чем больше родители воспитывают своих детей в духе патриотизма, гуманности и самосознания, тем стабильнее будет общество, и оно даст желаемые результаты в будущем. Знаменитый американский режиссер Джонни Депп справедливо сказал: «Самое главное в мире – это семья. Если у тебя нет семьи, у тебя нет ничего. Семья – самая крепкая связь всей нашей жизни».

Семья, как древнейшая социальная структура в истории человечества, играет важную роль и положение в формировании человеческого общества. Семья всегда имела особый статус и значение для развития общества, определения экономической, политической, социальной и культурной структуры каждого народа и нации. Недаром великие называли семью сутью жизни, основой государства, регулятором развития и имиджа нации. Все приобретения и потери жизни как субстанции общества неразрывно связаны с работой семьи. Как отметил Лидер нации Эмомали Рахмон, «Семья признана священным институтом в культуре древнего таджикского народа, ведь в семье формируются лучшие человеческие ценности, такие как любовь, искренность, верность, взаимопонимание и толерантность». семья." Действительно, концепция семьи и домашнего хозяйства, особенно для нашего народа, создала достойные образцы высоких традиций.

Великие деятели науки и литературы истории нашей культурной нации оставили немало кропотливых исследований и трактатов на тему семьи и ее роли в нравственности, литературе и человеческом самосознании общества, которые известны и знамениты. В частности, свидетельством этих слов являются бессмертные произведения наших писателей-классиков. Если воспитание детей осуществляется правильно, государство и общество добьются своих целей и задач.

Семейная ситуация оказывает непосредственное влияние на общественную жизнь государства. Одной из важнейших функций семьи в обществе является рождение потомства. Статистический анализ доказывает, что в странах, где семьи имеют только одного ребенка, их население год от года уменьшается. Поэтому, чтобы поддерживать уровень численности населения, семьи должны иметь как минимум двоих детей и воспитывать их.

Естественно, что родители стареют и уходят из жизни. Если в семье вырастает один ребенок и заменяет в обществе только место родителей, такая ситуация становится причиной сокращения численности населения. Если в семье воспитывается двое детей, то вместо этого родители готовят для общества двух людей. При этом популяция сохраняется на прежнем уровне. Понятно, что не все дети вырастают. Некоторые из них умирают в молодом возрасте по разным причинам. Эти ситуации также приводят к сокращению численности населения.

Поэтому, чтобы сохранить численность населения, семья должна воспитывать как минимум троих детей. Уменьшение или увеличение численности населения влияет на экономику и социальную политику государства. Например, в европейской части бывшего Советского Союза и ряде европейских стран из-за отсутствия прироста населения нет рабочих рук на промышленных предприятиях, а кишлакам грозит разрушение. Поэтому очень важно регулировать количество детей, рожденных в семье. В науке этот вопрос называется регулированием численности населения или демографическим регулированием [6].

Рождение малыша приносит радость и счастье в каждую семью. Благоприятный шаг младенца приносит в семью свет, разум и счастье, укрепляет семью, укрепляет волю родителей и повышает их доверие и уверенность друг в друге. При этом следует понимать, что на родителях будет лежать высокая ответственность за сохранение здоровья семьи. Потому что рождение ребенка несет с собой определенные обязанности и ответственность, а также радость. Воспитание здорового и безопасного ребенка – одна из главных и важных обязанностей семьи перед обществом и требует от родителей большой ответственности.

Родители обязаны заботиться о воспитании своих детей, воспитывать их достойными членами общества. В Республике Узбекистане большинство семей уделяют особое внимание воспитанию своих детей и воспитывают их в духе любви к Родине, национальной гордости, уважения к старшим и других высоких человеческих ценностей.

К сожалению, есть и семьи, которые не уделяют особого внимания образованию своих детей, что отрицательно влияет на развитие личности детей и затрудняет их дальнейшее образование.

Недостаточно просто иметь желание вырастить хорошего ребенка, необходимо взять на себя задачу воспитания ребенка. Каждый родитель должен хорошо понимать, что воспитание ребенка – это один из важнейших аспектов нашей жизни. Хорошее образование – это наша гордость, счастье и гордость перед обществом. Вот почему мы должны рассматривать воспитание ребенка не только как личную задачу, но и как гражданскую ответственность и долг перед обществом. В процессе воспитания родители добиваются успеха только тогда, когда создают благоприятные условия для физического и умственного развития ребенка. Хорошо понимать цель, задачи и способы ее реализации, использовать правильные методы обучения, иметь уникальные требования к ребенку и быть примером перед детьми своими действиями и словами.

Сутью отношений между родителями и детьми должна быть любовь и доверие, основанные на взаимном уважении. В семьях, где царит здоровая окружающая среда, дружеские отношения, взаимопонимание и доверие, есть хорошие основания и возможности для воспитания детей [11].

Потому что в таких семьях принято больше говорить о любви и верности, вопросах воспитания и морали, а такая среда и отношения сами по себе постоянно обогащают внутренний мир ребенка любовью и верностью. При этом следует иметь в виду, что семейная обстановка не всегда однообразна. Семья иногда сталкивается с трудностями. По мере взросления детей их потребности возрастают, а участие семьи еще больше возрастает, что не оказывает влияния на среду воспитания в семье. Не зря говорили: «Милое дитя, его манеры дороже его самого».

Поэтому завести ребенка – это еще полдела. Важно и главное – воспитать ребенка образованным, вежливым и трудолюбивым человеком. Это важная и ответственная задача для семьи. Подготовка детей к самостоятельной семейной жизни – это, прежде всего, обязанность родителей. Новорожденный ребенок, которого сравнивают с молодым растением, видит мир открытыми глазами в семье, постепенно знакомится со своими родителями и родственниками, учится улыбаться, вставать и садиться, делать первый шаг. Его самосознание, воображение и мировоззрение впервые формируются в семье, в окружении родителей, и формируются под их непосредственным влиянием. По этому поводу, в народе говорят: если деревце небольшое, садовник может сделать его таким, каким захочет. Когда он вырастет, он не сможет вернуть его обратно.

Так и с воспитанием детей. Недаром в нашей стране воспитание ребенка считается долгом семьи, школы и общества. В случае неправильного воспитания в семье вмешиваются официальные органы. Родители обязаны разговаривать со своими детьми на темы семьи, отношений между мужем и женой, средств к существованию, гостеприимства, взаимоотношений с родственниками друг друга и воспитания детей, и при этом использовать лучшие традиции таджикского народа. Еще одна задача, которая стоит перед каждой семьей – это привить детям экономическое и трудолюбивое образование. Любовь к труду формируется с детства. Честное отношение взрослых к труду положительно влияет на детей. Каждая семья выполняет фермерско-производственную функцию, и особенно хорошо этот труд развит в сельской местности. В сельской местности каждая семья имеет участок земли перед домом для обработки и личного труда, и все члены семьи работают, выращивая продукты.

Часть урожая, который семья выращивает на приусадебной земле, используется для собственного потребления, а часть продается на рынке. В Узбекистане вклад частных фермерских хозяйств в обеспечение общества продуктами питания, такими как мясо, молоко, яйца и сельскохозяйственная продукция, очень велик.

Влияние семейных ферм на снабжение общества очень велико, а качество и дешевизна сельскохозяйственной продукции от этого зависит спорт и животноводство на рынках. Работа на земле возле двора, содержание личного скота и выполнение семейных фермерских работ требует участия всех членов семьи.

Поэтому сельские дети с раннего возраста привлекаются к сельскохозяйственным работам, которые становятся для них школой трудового и сельскохозяйственного обучения. Дети работают на приусадебном участке, собирают фрукты и овощи, заготавливают корм для скота. Девочки ухаживают за скотом, выполняют работу по дому, готовят еду. Они растут людьми, испытавшими тяжелый труд и использующими свой опыт для воспитания своих будущих детей. В семьях, живущих в городе, выполнение домашних дел осуществляется по иной системе. Семьи, владеющие частным домом, могут выращивать у себя во дворе фруктовые деревья, кинзу и лук.

Такие семьи в некоторой степени участвуют в сельскохозяйственных работах наравне с сельскими жителями. Хотя некоторые из них не продают свою фермерскую продукцию на рынок, они частично обеспечивают потребности своей семьи. Семьи, живущие в многоэтажных домах, лишены возможности работать в сельском хозяйстве. Их домашние обязанности состоят только из работы по дому, такой как уборка, приготовление пищи и стирка. Эти семьи не производят никакой продукции и являются лишь потребителями. Таким родителям следует вовлекать своих детей в домашние дела. Научите их хозяйству и семье и подготовьте их к самостоятельной семейной жизни.

Семья как основа и важная цепь общества выполняет определенные задачи. Сущность семьи непосредственно отражается в обязанностях, порядке и поведении ее членов. Важнейшая задача семьи как в прошлом, так и в наше время – родить, то есть произвести на свет потомство. Первый период воспитания детей начинается в семье и продолжается до формирования полноценного гражданина. Уход за членами семьи-инвалидами является долгом и обязанностью трудоспособных членов семьи. Именно семья обеспечивает, организует и контролирует жизнь своих членов.

Семья как социальное явление выполняет задачи духовно-нравственного воспитания, умственного воспитания, обеспечения благоприятных условий жизни и творчества, труда, охраны здоровья, охраны здоровья и т. д. в целях достижения благополучной и здоровой жизни. Одной из важнейших функций семьи, играющей более важную и эффективную роль во всех достижениях и зрелости личности и человеческого характера, является воспитание. Еще одна обязанность семьи – поддерживать связь поколений. В традиции говорят, что «каждый человек должен знать свои семь спин», то есть он должен иметь сведения о своих бабушках и дедушках, и других предках.

Обязанность родителей – рассказывать детям о своём роде. Большую часть времени, если дедушка и бабушка рассказывают о своей жизни, о своих предках и родственниках. К ним приезжают родственники и друзья.

Родители, которые слишком жестко соблюдают правила и ограничивают личные свободы, наносят ущерб независимости ребенка. удар, и это может иметь негативные последствия, такие как употребление алкоголя. Квалифицированное образование Ребенку требуется взвешенный и любящий подход в установлении правил. Семейные правила могут помочь детям в поведении их вне дома. Отсутствие структуры и неадекватное установление ограничений могут подвергнуть детей риску, решить самые большие поведенческие проблемы.

Таким образом дети знакомятся со своими родственниками, друзьями семьи, дружат со своими детьми, проявляют привязанность к своим родственникам, и тем самым укрепляются родственные связи и дружба. Трудно жить без помощи и поддержки родных и близких. А также от образованности каждого члена семьи во многом зависят благополучие и здоровье и образование общества, экономическое и социальное развитие страны, построение здоровой жизни.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Авдеева Н.Н. и др. Психология вашего младенца: у истоков общения и творчества / Н.Н.Авдеева, С.Ю.Мещерякова, В.Г.Ражников. -М.: АСТ,1996.-381с.-Библиогр.: с.379(7назв.).
2. Баскакова И.Л. Воспитание духовности как основа формирования личности // Наследие К.Д.Ушинского и современные проблемы гуманизации образования в России.-Балашов,1994.-С.36.
3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей: Форма, цвет, звук: Попул.пособие для родителей и педагогов.-Ярославль: Академия развития,1997.-237с.: ил.-(Вместе учимся, играем).
4. Бенин В.Л. Педагогическая культура семьи //Вестн.Вост.ин-та экономики, гуман.наук,упр. и права.-1996.-N3.-С.10-13.-Библиогр.:17 назв.
5. Болбочану А.А.Роль семьи в формировании личности подростка: (Материал в помощь лектору) / О-во "Знание" МССР. - Кишинев, 1988.-21 с.
6. Вроно Е. Невидимые миру слезы: [Отр.из кн."Трудные родители - несчастливые дети"] // Семья и шк. -1996.-N8. -
7. Вроно Е. Несносные: [Фрагм. и кн."Трудные родители - несчастливые дети"] // Семья и шк. -1996.-N10.-С.16-18.
8. Вроно Е. Смертная скука: [Глава из кн."Трудные родители - несчастливые дети"] // Семья и шк. -1996.-N9. -
9. Вроно Е. Трудные родители - несчастливые дети: [Отр. из одноим. кн., подготавливаемой к печати] // Семья и шк. -1996.- N7.-С.8-9.
10. Гаспрова Е. Застенчивый ребенок // Дошкол.воспитание. -1989.- N3.-С.71-78.
11. Горьковская И.А. Влияние семьи на формирование делинквентности у подростков // Психол. журн.-1994.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz